

TA'LIMDA MUKAMMALLIK: XORIJ NAZARIYA VA MODELLARI

Ochilova Baxti Murodovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti fal. fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10156133>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim sifatini ta'minlashning muhim ahamiyati, oliy ta'limda sifat kafolati evolyutsiyasining asosiy bosqichlari, tendentsiyalar va muammolari, oliy ta'lim sifatini ta'minlash nazariyalari, ta'lim modellari yoritilgan va ko'p qirrali muammolar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sifat, sifatli ta'lim, ta'lim sifatini aniqlash, ta'lim sifatini baholash, akademik mukammallik, inklyuzivlik va xilma-xillik, akkreditatsiya, sifat kafolatining kengayishi, globallashuv va xalqarolashuv, sifatni ta'minlash agentliklari, global reyting, talabalarga qaratilgan sifat kafolati, Konstruktivizm nazariya, Ijtimoiy konstruktiv ta'lim nazariyasi, Govard Gardnerning ko'p intellekt nazariya, Gumanistik ta'lim nazariyasi, Inson kapitali nazariyasi, So'rovga asoslangan ta'lim (IBL), Loyihaga asoslangan ta'lim (PBL), Kompetentlikka asoslangan ta'lim (CBE), Xalqaro bakalavriat (IB) dasturi, Yuqori ta'sirli amaliyotlar (HIPs).

Аннотация. В статье освещено значение обеспечения качества в образовании, основные этапы, тенденции и проблемы эволюции обеспечения качества в высшем образовании, разработаны теории обеспечения качества в высшем образовании, образовательные модели, а также многогранные проблемы.

Ключевые слова: качество, качественное образование, определение качества образования, оценка качества образования, академическое превосходство, инклюзивность и многообразие, аккредитация, расширение обеспечения качества, глобализация и интернационализация, агентства по обеспечению качества, глобальный рейтинг, студентско-ориентированное обеспечение качества, Теория конструктивизма, Социально-конструктивистская теория обучения, Теория множественного интеллекта Говарда Гарднера, Гуманистическая теория обучения, Теория человеческого капитала, Обучение на основе запросов (IBL), Обучение на основе проектов лим (PBL), Образование, основанное на компетенциях (CBE), Международный бакалавриат (IB), программа высокоэффективных стажировок (HIPs).

Abstract. This article highlights the importance of quality assurance in education, the main stages, trends and problems of the evolution of quality assurance in higher education, theories of quality assurance in higher education, educational models, and multifaceted problems. developed.

Keywords: quality, quality education, defining the quality of education, assessment of the quality of education, academic excellence, inclusion and diversity, accreditation, expansion of quality assurance, globalization and internationalization, quality assurance agencies, global rating, student-centered quality assurance, Constructivism theory, Social constructivist learning theory, Howard Gardner's multiple intelligence theory, Humanistic learning theory, Human capital theory, Inquiry-based learning (IBL), Project-based learning lim (PBL), Competency Based Education (CBE), International Baccalaureate (IB) program, High Impact Internships (HIPs).

Kirish. XXI-asrning murakkabliklarini tahlil qilar ekanmiz, oliy ta'lim muassasalarining sifati bizning global muammolarni hal qilish, rivojlanayotgan texnologiyalarga moslashish va

inklyuziv va adolatli jamiyatlarni rivojlantirish qobiliyatimizga bevosita ta’sir qilayotganini kuzatamiz.

Oliy ta’lim sifatini oshirish iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy taraqqiyot uchun zarurligini bir qancha tamoyillar namoyon etmoqda. Xususan, jahon bozorida iqtisodiy raqobatbardoshlik uchun yaxshi ma'lumotli ishchi kuchi muhim ahamiyatga ega. Masalan, Qo'shma Shtatlar, Germaniya va Buyuk Britaniya kabi kuchli oliy ta'lim tizimiga ega bo'lgan mamlakatlar malakali ishchi kuchi tufayli rivojlanib borayotgan iqtisodiyotga ega. Sifatli oliy ta'lim innovatsiyalar va texnologik taraqqiyotga yordam berayotganini Stenford universitetining Silikon viloyatini rivojlanganligi va uning texnologiya sanoatiga ta'siri oliy ta'lim innovatsiyalarni qanday qo'zg'atayotganini ko'rsatdi. Sifatli oliy ta'lim muassasalari madaniy va ilm-fan taraqqiyotiga katta ta'sirini Oksford universitetining adabiyotga qo'shgan hissasi va Kembrij universitetining fandagi ulkan yutuqlari misoloda ko'rish mumkin. Garvard tibbiyot maktabining tadqiqotlari insoniyatga foyda keltiradigan tibbiy yutuqlarga hissa qo'shib kelmoqda. Yangi sohalar paydo bo'lishi bilan oliy ta'lim kerakli ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashga moslashib bordi. Ma'lumotlar fanining yuksalishi butun dunyo bo'ylab universitetlarni sanoat talabini qondirish uchun tegishli dasturlarni ishlab chiqishga undadi.

Oliy ta’lim ijtimoiy harakatchanlik uchun yo’l beradi va tengsizlikni kamaytiradi. Masalan, "Ivy League Plus" maktablari kabi stipendiyalar va dasturlar kam ta'minlangan talabalar uchun yuqori darajadagi ta'lim olish imkoniyatini yaratishga qaratilgan. Shu bois, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari qashshoqlik va iqlim o'zgarishi kabi muammolarni hal qilishda ta'lim, jumladan, oliy ta'limning rolini ta'kidlaydi. Sifatli ta'lim ko'pincha turli asoslar va standartlarga asoslanadi, masalan, YUNESKOning "Ta'lim 2030" Harakat Dasturi, unda hamma uchun inklyuziv, teng va sifatli ta'lim tamoyillari bayon etilgan.

Tahlil va natijalari:

Oliy ta’limda “sifat” tushunchasi ko‘p qirrali va dinamik bo‘lib, ta’lim muassasalari va dasturlari samaradorligi va qiymatini birgalikda belgilovchi keng ko‘lamli o‘lchovlarni o‘z ichiga oladi. “Sifatli ta'limning asosiy ko'rsatkichi bu o'rganuvchilarning qay darajada o'zlashtirganliklari bilan o'lchanadi. Bu esa o'qituvchilarning belgilangan o'quv dasturlariga muvofiq ta'lim oluvchilarni baholash orqali, shuningdek, ish muhidatida o'qituvchining o'z ishidan mamnun bo'lishida namoyon bo'ladi”. Doimiy o'zgaruvchan ta'lim muhitida bu o'lchovlarni tushunish ta'lim muassasalari va manfaatdor tomonlar uchun juda muhimdir. Sifat o‘lchovlari:

1. Akademik mukammallik. U oliy ta'lim sifatining asosi bo‘lib o'quv dasturlarining qat'iyligini, professor-o'qituvchilarning tajribasini va talabalarning ilmiy yutuqlarini o'z ichiga oladi. Asosiy ko'rsatkichlar bitiruv darajasi, professor-o'qituvchilarning malakasi, tadqiqot natijalari va muassasa obro'sini o'z ichiga oladi.

2. Ta’lim sifatini aniqlashda o‘quv dasturini ishlab chiqish va yetkazib berish, shuningdek, pedagogik yondashuvlar muhim rol o‘ynaydi. Tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi tegishli, dolzarb o'quv dasturi muhim ahamiyatga ega. Faol ta'lim va innovatsion texnologiyalar integratsiyasi kabi samarali o'qitish usullari ham sifatga hissa qo'shadi.

3. O'quv natijalarini baholash sifatning muhim o'lchovidir. Bu talabalar o'zlarining ta'lim tajribasidan nimani olganliklarini baholashni o'z ichiga oladi. Bu o'lchov o'quvchilar o'z dasturlari bo'yicha kutilgan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirganliklarini tekshiradi.

4. Tegishli jismoniy va texnologik resurslardan foydalanish asosiy hisoblanadi. Ta'lim muassasalari samarali o'qitish va o'qitishni qo'llab-quvvatlash uchun zamonaviy kutubxonalar, laboratoriyalar va onlayn platformalar bilan ta'minlashi kerak. Kerakli mablag', yaxshi ta'mirlangan ob'ektlar va qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma muhim ahamiyatga ega.

5. O'qituvchilarning tajribasi, tajribasi va majburiyatlari ta'lim sifatiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Doimiy kasbiy rivojlanish, tadqiqot imkoniyatlari va xilma-xil va inklyuziv o'qituvchilar tarkibi har tomonlama ta'lim muhitiga hissa qo'shadi.

6. Sifatli muassasalar akademik maslahatlar, maslahatlar, martaba xizmatlari va darsdan tashqari tadbirlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli yordam xizmatlarini taklif qiladi. Ushbu xizmatlar talabalarga akademik, hissiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishiga yordam beradi.

7. Tashqi baholash va akkreditatsiya jarayonlari muassasa sifati haqida qimmatli tushunchalarni beradi. Taniqli organlarning akkreditatsiyasi muassasalarning belgilangan standartlarga javob berishini va doimiy ravishda takomillashishini ta'minlaydi.

8. Oliy ta'lim muassasalari tadqiqot va innovatsiyalar sohasida yetakchi bo'lishi kerak. Ularning bilim va jamiyat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi sifat ko'rsatkichidir.

9. Inklyuzivlik va xilma-xillikni rag'batlantirish yuqori sifatli ta'lim uchun zarurdir. Institutlar teng huquqli foydalanishga, turli xil talabalar va professor-o'qituvchilar tarkibiga hamda inklyuziv siyosat va amaliyotlarga intilishi kerak.

10. Qarorlar qabul qilish, moliyaviy boshqaruv va boshqaruvda shaffoflik muhim ahamiyatga ega. Institutlar o'z manfaatdor tomonlari, jumladan, talabalar, professor-o'qituvchilar va keng jamoatchilik oldida javobgar bo'lishi kerak.

Global miqyosda oliy ta'lim sifatini ta'minlashning evolyutsiyasi yillar davomida globallashuv, texnologik taraqqiyot, hisobdorlik va oshkoralikka talabning ortishi kabi turli omillar ta'sirida sezilarli o'zgarishlar bilan ajralib turdi. Oliy ta'limda sifat kafolati evolyutsiyasining asosiy bosqichlari va tendentsiyalari tahlili, uning bir qancha jarayonlarni bosib o'tganini ko'rsatdi:

Akkreditatsiyaning paydo bo'lishi (XIX-asr oxiri - XX-asr boshlari). XIX-asr oxiri - XX-asr boshlarida ko'pgina mamlakatlardagi oliy ta'lim muassasalari sezilarli o'sish va diversifikatsiyani boshdan kechirdi. Universitetlarning ko'payishi bilan ushbu muassasalar tomonidan taqdim etilayotgan ta'lim sifatini baholash va ta'minlash tizimiga ehtiyoj paydo bo'ldi. Bu davrda akkreditatsiya qiluvchi organlar yoki assotsiatsiyalar deb ham ataladigan akkreditatsiya agentliklari paydo bo'la boshladi. Ushbu idoralar ko'pincha oliy o'quv yurtlari guruhlari yoki kasbiy tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan. Ba'zi hollarda akkreditatsiya jarayonida professional uyushmalar asosiy rol o'ynagan. Ular o'z sohalarida yuqori standartlarni saqlashga va targ'ib qilishga intildi. Misol uchun, Qo'shma Shtatlardagi tibbiyot maktablari tibbiy dasturlarni akkreditatsiya qilish uchun 1903 yilda Tibbiy ta'lim bo'yicha aloqa qo'mitasini (LCME) tuzdilar. Hukumatlar, xususan, Qo'shma Shtatlar, oliy ta'limga ajratilgan davlat mablag'lari uchun javobgarlikni ta'minlash vositasi sifatida akkreditatsiyaga qiziqish bildira boshladi. Akkreditatsiya jarayonidan o'tayotgan muassasalar o'z-o'zidan ta'lim olishlari va ta'lim sifatini doimiy ravishda oshirishga sodiqliklarini namoyish etishlari kerak edi. Qo'shma Shtatlarda ma'lum geografik mintaqalardagi muassasalarni baholash va akkreditatsiya qilish uchun mintaqaviy akkreditatsiya uyushmalari tashkil etilgan. Masalan, Yangi Angliya maktablar va kollejlar uyushmasi va Janubiy kollejlar va maktablar uyushmasi. Ushbu mintaqaviy birlashmalar ta'lim sifatini baholash va institutsional takomillashtirishga ko'maklashishga e'tibor qaratdi. Ushbu akkreditatsiya

agentliklari oliy ta'lim muassasalarida standartlarni belgilash, mas'uliyatni oshirish va takomillashtirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. O'shandan beri akkreditatsiya tushunchasi dunyoning ko'plab mamlakatlarida oliy ta'lim sifatini ta'minlashning asosiy qismiga aylandi.

Lekin Akkreditatsiyaning paydo bo'lishi, shuningdek, baholashdagi sub'ektivlik, standartlarning nomuvofiqligi va innovatsiyalarning bo'g'ilishi kabi muammolar va tanqidlarga duch keldi.

Sifat kafolatining kengayishi (XX asr o'rtalari). 20-asr o'rtalariga qadar oliy ta'limda sifatni rasmiy kafolatlash cheklangan edi va institutlar asosan avtonom tarzda faoliyat yuritardi. Ta'lim sifati va standartlari bilan bog'liq tashvishlarning kuchayishi tizimli sifatni ta'minlash mexanizmlariga ehtiyoj tug'dirdi. Bu davrda akkreditatsiya sifat kafolati asosiga aylandi. Oliy ta'lim muassasalarini belgilangan mezonlar asosida baholash va akkreditatsiya qilish uchun akkreditatsiya agentliklari tashkil etildi. Akkreditatsiya institutlarga sifat va doimiy takomillashtirishga sodiqligini namoyish qilish uchun asos yaratdi. Ko'pgina hukumatlar ushbu davrda oliy ta'lim sifatini ta'minlashda faolroq rol o'ynay boshladilar. Ular akkreditatsiya va standartlarni nazorat qilish uchun tartibga soluvchi organlar va agentliklarni yaratdilar. Oliy ta'limni davlat tomonidan moliyalashtirish ko'pincha sifatni ta'minlash bo'yicha ma'lum talablarni qondirish bilan bog'liq bo'ldi. Sifatni ta'minlash agentliklari institutlarni baholash uchun standartlashtirilgan mezonlar va mezonlarni o'rnatdilar. Ushbu mezonlar odatda o'qituvchilar malakasi, o'quv dasturi sifati, resurslar va talabalar natijalari kabi jihatlarni o'z ichiga oldi. Sifatni ta'minlashning kengayishi ta'limni yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Institutlar o'z dasturlarini, professor-o'qituvchilar malakasini va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini ko'rib chiqish va yaxshilashga rag'batlantirildi. Oliy ta'lim muassasalari global miqyosda kengayib borishi bilan sifatni ta'minlash bo'yicha xalqaro mexanizmlar va tashkilotlar paydo bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti (YUNESKO) va Oliy ta'lim sifatini ta'minlash agentliklari xalqaro tarmog'i (INQAAHE) kabi organlarning tashkil etilishi sifatni ta'minlash bo'yicha global hamkorlikni osonlashtirdi. Yevropa oliy ta'lim hududida sifat kafolati bo'yicha Yevropa standartlari va yo'riqnomasi (ESG) Yevropa oliy ta'lim sifatini ta'minlash uchun umumiy asosni ta'minladi.

Sifatni yaxshilashga o'tish (XX asr oxiri). XX -asr oxirida oliy ta'lim sifatini yaxshilashga o'tish tizimdagi muhim o'zgarishlar bo'ldi. Bu davrda universitetlar tomonidan taqdim etilayotgan ta'lim sifatini oshirish uchun strukturali va ma'lumotlarga asoslangan yondashuvga o'tish kuzatildi. Oliy ta'lim muassasalari uchun nazorat va mas'uliyat, ta'lim samaradorligi, xarajatlarning o'sishi va muassasalar o'rtasidagi raqobat haqidagi tashvishlarning ortib borishi sifatni yaxshilash zaruratini kuchaytirdi. Sifatni yaxshilashga o'tish kirish manbalariga yo'naltirilgan baholashdan (masalan, resurslar va jihozlar) natijalarga yo'naltirilgan baholashga o'tishni o'z ichiga oldi. Asosiy e'tibor talabalarning ta'lim natijalarini, dastur samaradorligini va institutsional faoliyatini baholashga qaratildi. Sifatni yaxshilash uchun turli modellar va ramkalar qabul qilindi. Eng diqqatga sazovorlaridan biri bu doimiy takomillashtirishni ta'kidlaydigan Deming Cycle yoki PDCA (Plan-Do-Check-Act) dir. Tashkiliy va ta'lim sifatini oshirish uchun oliy ta'limda umumiy sifat menejmenti (TQM) tamoyillari ham qo'llanildi. Institutlar o'z faoliyatining turli jihatlari, jumladan, talabalar natijalari, professor-o'qituvchilarning faoliyati va institutsional samaradorlik haqida ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishni boshladilar. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish sifatni yaxshilash bo'yicha sa'y-harakatlarning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Asrning oxirlarida oliy ta'limga texnologiya

integratsiyasi guvohi bo‘ldi, bu esa institutlarga onlayn kurslar, raqamli resurslar va ma’lumotlar tahlili orqali o‘qitish va o‘qishni yaxshilash imkonini berdi. Globallashuv universitetlar o'rtasida raqobatning kuchayishiga va xalqaro sifat mezonlariga ko'proq e'tibor qaratilishiga olib keldi. Biznes olamidagi umumiy sifat menejmenti (TQM) tamoyillari oliy ta'limga moslashtirildi. Xalqaro reytinglar va xorijiy institutlar bilan hamkorlik sifatni oshirishning umumiy strategiyasiga aylandi.

Globallashuv va xalqarolashuv (XX -asr oxiri - XXI -asr boshlari). XX -asr oxiri - XXI -asr boshlarida oliy ta'limdagi globallashuv va baynalmilallashuv jahon miqyosida oliy ta'lim manzarasini qayta shakllantirdi. Talabalarning xalqaro chegaralar orqali harakatlanishi sezilarli darajada oshdi. Butun dunyodan kelgan talabalar xorijda oliy ta'lim olish imkoniyatlarini izlay boshladilar. Qo'shma Shtatlar, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Kanada kabi davlatlar xalqaro talabalar uchun mashhur joylarga aylandi. Bu davrda ushbu mamlakatlardagi xalqaro talabalar soni ortdi. Oliy o'quv yurtlari o'z o'quv dasturlarini global istiqbollarni o'z ichiga olgan holda, bir nechta tillarda kurslar taklif qilish va chet elda o'qish dasturlarini rag'batlantirish orqali xalqarolashtirishni boshladilar. Universitetlar va ilmiy muassasalar xalqaro ilmiy hamkorlikda tobora ko'proq ishtirok etmoqda, bu esa chegaralar bo'ylab bilim, resurslar va tajriba almashishga olib keldi. Xalqaro oliy ta'lim sifatini ta'minlash zarurati chegaralar osha muassasalar tomonidan taqdim etilayotgan dasturlarning sifatini ta'minlaydigan tashkilotlar va tizimlarning rivojlanishiga olib keldi. Yevropadagi Boloniya jarayoni, Osiyo va Afrikada mintaqaviy akkreditatsiya agentliklarining tashkil etilishi bu tendentsiyaga misol bo'la oladi. QS World University Rankings va Times Higher Education World University Rankings kabi global universitetlar reytingi ko'tarildi. Ushbu reytinglar universitetlar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirdi va global ko'rinishga yordam berdi. Oliy ta'lim muassasalarida turli talabalar jamoasi va professor-o'qituvchilar tarkibining mavjudligi talabalarning madaniy tajribalarini boyitib, global kompetensiyalarning rivojlanishiga turtki bo'ldi. Ko'pgina universitetlar xalqaro miqyosda diplom dasturlarini taklif qilish uchun boshqa mamlakatlardagi institutlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yidilar. Transmilliy ta'lim talabalarga o'z vatanlarini tark etmasdan turli mamlakatlardagi muassasalarda ilmiy daraja olish imkonini berdi. Internet va ommaviy ochiq onlayn kurslarning (MOOCs) paydo bo'lishi yuqori sifatli ta'lim mazmunini butun dunyo bo'ylab talabalar uchun ochiq qilib, xalqarolashtirishni yanada osonlashtirdi.

Sifatni ta'minlash agentliklari (XX asr oxiridan hozirgi kungacha). Sifatni ta'minlash agentliklari XX asr oxiridan hozirgi kungacha oliy ta'lim muassasalari sifatini ta'minlash va oshirishda muhim rol o'ynadi. Ular institutlarning sifati va mas'uliyatini ta'minlashga, xalqarolashtirishni osonlashtirishga va butun dunyo bo'ylab oliy ta'limni doimiy ravishda takomillashtirishga hissa qo'shdilar. Sifatni ta'minlash agentliklari ham global, ham mintaqaviy darajada ishlaydi. Ba'zilar ma'lum bir mamlakat yoki mintaqadagi institutlarni baholashga e'tibor berishadi, boshqalari esa global ta'sirga ega. Mintaqaviy agentliklarga AQSHdagi Oliy ta'lim komissiyasi va Yevropadagi Oliy ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha Yevropa uyushmasi (ENQA) misol bo'la oladi. Sifatni ta'minlash agentliklari xalqarolashtirishni tobora ko'proq qabul qilmoqdalar, boshqa mamlakatlardagi agentliklar bilan hamkorlik qilmoqdalar va ularning jarayonlarini global sifat standartlariga moslashtirmoqdalar. Ushbu xalqarolashtirish talabalar va mutaxassislarning chegaralar bo'ylab harakatlanishini osonlashtirdi. Sifatni ta'minlash agentliklari oliy ta'limning o'zgaruvchan ehtiyojlari va murakkabliklarini qondirish uchun rivojlanishda davom

etmoqda. Ular ko'pincha o'z mezonlari va jarayonlarini zamonaviy ta'lim amaliyotlari va muammolariga moslashtirish uchun qayta ko'rib chiqadilar.

Ta'lim natijalariga e'tibor qaratish (XXI -asr). XXI asrda ta'lim natijalariga e'tibor qaratish oliy ta'limning asosiy mavzusiga aylandi. Ushbu yondashuv asosiy e'tiborni o'rgatilgan narsadan (kirishlardan) o'quvchilar haqiqatda o'rganadigan va ta'lim olish natijasida ko'rsata oladigan narsalarga o'tkazadi. O'quv natijalari - bu o'quvchilarning ta'lim tajribasi natijasida erishilishi kutilayotgan bilim, ko'nikma, malaka va munosabatlarni tavsiflovchi aniq bayonotlardir. Ular mo'ljallangan o'quv maqsadlari va talabalar kurs yoki dasturni tugatgandan so'ng nima qilishlari kerakligi haqida aniq ma'lumot beradi. Ta'lim natijalariga e'tibor qaratish pedagogik yondashuvlarning o'zgarishiga olib keldi. Ta'lim natijalarini ta'kidlash o'quvchilarni ta'lim jarayonining markaziga qo'yadi. Bu ularga o'z bilimlariga egalik qilish va ularning taraqqiyotini kuzatish imkonini beradi. Aniq belgilangan ta'lim natijalari o'quvchilarga ulardan nima kutilayotganini tushunishga yordam beradi. Ular maqsadlar qo'yishlari, muvaffaqiyatlarini kuzatishlari va ta'limning dolzarbligini ko'rishlari mumkin. O'quv natijalari bitiruvchilarning tegishli ko'nikma va malakalarga ega bo'lishini ta'minlash orqali ularning ishga joylashishini ham oshiradi. O'qituvchilarga kerakli natijalarga mos keladigan kurslar va tadbirlarni loyihalashtirish tavsiya etiladi. Asosiy e'tibor faol o'rganish, muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash va bilimlarni qo'llashga qaratilgan. Ta'lim natijalari baholash bilan chambarchas bog'liq. Baholash usullari o'quvchilarning mo'ljallangan natijalarga erishganligini aniqlash uchun mo'ljallangan. Ushbu moslashtirish baholashning mazmunli bo'lishini ta'minlaydi va o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Hukumat va akkreditatsiya qiluvchi organlar ko'pincha muassasalardan ta'lim sifati va javobgarligini ta'minlash vositasi sifatida ta'lim natijalarini aniqlash va baholashni talab qiladi. Ushbu yondashuv dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish va dasturni takomillashtirish imkonini beradi. Ta'lim natijalari tushunchasi ma'lum bir mamlakat yoki mintaqa bilan chegaralanmaydi. U global miqyosda qabul qilingan bo'lib, talabalar va muassasalar uchun hamkorlik qilish va kreditlarni chegaralar orqali o'tkazishni osonlashtiradi. Evropa standartlari va yo'riqnomalari (ESG) va sozlash loyihasi kabi asoslar oliy ta'limda ta'lim natijalaridan foydalanishga yordam berdi.

Texnologik taraqqiyot (XXI asr). XXI asrdagi texnologik taraqqiyot kirish imkoniyatlarini kengaytirish, ta'limni shaxsiylashtirish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni takomillashtirish hamda o'qitish va tadqiqot uchun innovatsion vositalar va usullarni taqdim etish orqali oliy ta'limda inqilob qildi. Bundan tashqari, raqamli asrda kirish, tenglik va o'qituvchilarning o'zgaruvchan roli bilan bog'liq muhim fikrlarni ko'tardi. Bunda onlayn ta'lim platformalari, raqamli darsliklar va elektron ta'lim resurslari keng joriy etildi. Canvas, Blackboard va Moodle kabi ta'limni boshqarish tizimlari (LMS) kurslarni etkazib berish va boshqarishning ajralmas qismiga aylandi. MOOCs global auditoriyaga yuqori sifatli ta'lim mazmunini taklif qilish vositasi sifatida mashhurlikka erishdi. Coursera, edX va Udacity kabi platformalar eng yaxshi universitet va muassasalarning kurslariga kirish imkonini berdi. MOOCs ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirdi va umrbod ta'limni targ'ib qildi. Texnologiya shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini ta'minladi, bunda tarkib va sur'at individual talaba ehtiyojlariga moslashtirildi. Moslashuvchan ta'lim platformalari topshiriqlar va baholashlar qiyinligini sozlash uchun ma'lumotlar va algoritmlardan foydalandi. Texnologiyaning integratsiyasi aralash ta'lim modellarini osonlashtirdi, bu erda shaxsan va onlayn o'qitish birlashtirdi. Talabalar suhbatlar va arizalarni topshirish uchun shaxsiy darslarga borishdan oldin tarkibni onlayn ko'rib chiqadigan

sinflar keng tarqaldi. VR va AR texnologiyalari chuqur o'rganish tajribasini yaratish uchun qo'llanildi. Misol uchun, tibbiyot talabalari virtual muhitda jarrohlik amaliyotini o'tkazishlari ta'minlandi. Ishtirok etish va motivatsiyani oshirish uchun kurslarga peshqadamlar jadvali va mukofotlar kabi o'yinlashtirish elementlari kiritildi. O'quv o'yinlari va simulyatsiyalar (ta'lim) o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qildi. AR ilovalari ma'lumot va interaktiv elementlarni jismoniy dunyoga joylashtirishi yo'lga qo'yildi, bu esa dala va amaliy mashg'ulotlarni yaxshiladi. OER, shu jumladan ochiq darsliklar va kurs materiallari, onlayn rejimda bepul mavjud. Ular ta'lim xarajatlarini kamaytiradi va foydalanish imkoniyatini oshiradi. OpenStax loyihasi kabi tashabbuslar turli mavzular uchun yuqori sifatli OERni ta'minladi.

Global reytinglar (XXI -asr). Universitetlarning global reytinglari XXI asr oliy ta'lim manzarasining muhim xususiyatiga aylandi. Ular institutsional strategiyalarga, obro'-e'tiborni boshqarishga va talabalar qarorlarini qabul qilishga ta'sir qildi. QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings va Akademik Ranking of World University Rankings (ARWU yoki Shanxay Rankings) kabi tashkilotlar e'tirofga sazovor bo'lgan global universitetlar reytinglarining ko'payishi kuzatildi. Turli reyting tashkilotlari universitetlarni baholash uchun turli metodologiyalardan foydalanadilar. Ko'rib chiqiladigan umumiy omillar orasida akademik obro', tadqiqot natijalari, professor-o'qituvchilarning talabalarga nisbati, xalqaro xilma-xillik va ish beruvchining obro'si kiradi. Reytinglar ko'pincha tadqiqot nashrlari va iqtiboslar soni, shuningdek, sub'ektiv so'rovlar va obro'ni baholash kabi ob'ektiv ma'lumotlarni o'z ichiga oldi. Global reytinglar institutsional qarorlar qabul qilinishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Universitetlar talabalar, professor-o'qituvchilar, moliyalashtirish va hamkorlikni jalb qilish uchun o'z reytinglarini yaxshilashga intildi hamda yuqori reytinglar brending va marketing maqsadlarida qo'llanildi.

Talabalarga qaratilgan sifat kafolati (XXI -asr). XXI -asrda talabalarga yo'naltirilgan sifat kafolati talabalarni oliy ta'lim tajribasi markaziga joylashtirishga o'tishni aks ettirdi. Bu talabaning fikr-mulohazalarini, ehtiyojlari va umidlarini sifatni ta'minlash jarayonlariga kiritishni o'z ichiga oldi. Talabalarga yo'naltirilgan sifatni ta'minlash talabalarga yo'naltirilgan ta'limning kengroq tendentsiyasi bilan chambarchas bog'liq edi. Talabalarga yo'naltirilgan sifatni ta'minlash ta'lim natijalariga e'tibor qaratish bilan mos keladi. U ta'lim sifatining istalgan ta'lim natijalariga erishish asosida baholanishini ta'minlaydi. Talabalar nuqtai nazarini o'z ichiga olgan holda, sifatni ta'minlash talabalar oldida javobgarlik vositasiga aylanadi. Talaba ma'lumotlari o'qitish usullari, kurs mazmuni va yordam xizmatlarini yaxshilash mumkin bo'lgan sohalarni aniqlashga, talabalarni sifatni ta'minlash bo'yicha tadbirlarga jalb qilish ularning institutsional qarorlarni qabul qilishda faol ishtirok etishiga yordam beradi. Bunda talabalar dasturlarni ko'rib chiqish, o'quv dasturlarini ishlab chiqish va o'qitish usullarini baholashda ishtirok etishlari mumkin. Ba'zi muassasalarda talabalar boshqaruv va qaror qabul qilish organlarida vakili bo'lishining rasmiy mexanizmlari mavjud. Talabalar vakillari sifatni ta'minlash va institutsional siyosat bilan bog'liq qo'mitalar, kengashlar va muhokamalarda qatnashadilar.

Inklyuzivlik va xilma-xillikka e'tibor (XXI -asr). XXI-asrda oliy ta'limda inklyuzivlik va xilma-xillikka qaratilayotgan e'tibor talabalarni xilma-xil va o'zaro bog'langan dunyoga tayyorlaydigan mehmondo'st va teng huquqli ta'lim muhitini yaratish majburiyatini aks ettirdi. Ushbu sa'y-harakatlar barcha uchun yanada inklyuziv va adolatli oliy ta'lim tajribasini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli o'zgarishlarni o'z ichiga oldi. Inklyuziv amaliyotlar o'quv dasturlarini loyihalashdan tortib sinflardagi o'zaro aloqalar va kampus xizmatlarigacha bo'lgan

hamma narsani o‘z ichiga olishi bilan xarakterlanadi. Turli xillikni rag‘batlantirishga qaratilgan sa’y-harakatlar orasida kam vakillik guruhlari uchun oliy ta’lim olish imkoniyatini oshirish va stipendiyalar va moliyaviy yordam dasturlari orqali moliyaviy to‘siqlarni bartaraf etish kiradi. Turli sinflarda, turli kelib chiqishi talabalari munozaralar va guruh loyihalari uchun o‘ziga xos nuqtai nazarga ega. Bu kengroq nuqtai nazar va g‘oyalarni taklif qilish orqali o‘rganish tajribasini boyitadi. Masalan, global iqtisod haqidagi munozara xalqaro ma’lumotga ega bo‘lgan talabalarning fikr-mulohazalarini taqdim etishidan foyda keltiradi. Onlayn va ochiq ta’lim resurslari geografik yoki moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin bo‘lgan talabalar uchun foydalanish imkoniyatini kengaytirdi. Ko‘pgina universitetlarda Pensilvaniya universitetidagi LGBT markazi kabi LGBTQ+ resurs markazlari mavjud. Ushbu markazlar LGBTQ+ talabalarini qo‘llab-quvvatlash, maslahat va ta’lim dasturlari bilan ta’minlaydi, bu esa yanada inklyuziv muhit yaratdi. Oliy ta’limni xalqarolashtirish talabalar va professor-o‘qituvchilar almashinuvi orqali xilma-xillikka yordam berdi. Masalan, Yevropadagi Erasmus+ dasturi talabalarga Yevropaning turli mamlakatlarida o‘qish imkonini beradi, bu orqali madaniyatlararo tushunish va xilma-xil nuqtai nazarni rivojlantirdi.

Sifatli ta’limning nazariy asoslari yuqori sifatli ta’limni taqdim etish tamoyillari va amaliyotlarini o‘z ichiga oladi. Jumladan:

Konstruktivizm nazariyasiga ko‘ra o‘rganish faol, o‘z-o‘zini boshqaradigan jarayon bo‘lib, unda odamlar o‘zlarining tajribalari va o‘zaro ta’sirlari asosida dunyo haqidagi tushunchalarini shakllantiradilar. Ushbu nazariya tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi, talabalarga yo‘naltirilgan yondashuvlarning muhimligini ta’kidlaydi. Shveysariyalik psixolog Jan Piaget (1896-1980) ko‘pincha konstruktivizmning asoschilaridan biri hisoblanadi. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi bolalarning atrof-muhit bilan o‘zaro ta’siri orqali bilimlarni qanday faol ravishda qurishlarini o‘rganib chiqdi. Uning nazariyasi bilimlarni qurishda o‘quvchilarning faol rolini ta’kidlab, konstruktivistik nuqtai nazarga asos soldi. Rus psixologi Lev Vygotskiy (1896-1934) konstruktivizm bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ta’limning ijtimoiy-madaniy nazariyasiga katta hissa qo‘shdi. Vygotskiy nazariyasi kognitiv rivojlanishda ijtimoiy o‘zaro ta’sir, madaniyat va tilning muhimligini ta’kidladi. U o‘quvchining mustaqil va rahbarlik bilan nima qila olishi o‘rtasidagi farqni tasvirlash uchun yaqin rivojlanish zonasi (ZPD) tushunchasini kiritdi. Vygotskiyning ishi madaniy va ijtimoiy omillarning kognitiv rivojlanishga qanday ta’sir qilishini tushunishga qaratilgan. Uning nazariyasi konstruktivistik nuqtai nazarga mos keladigan o‘quv jarayonida ijtimoiy o‘zaro ta’sir va hamkorlikning rolini ta’kidladi. Amerikalik psixolog va pedagog Jerom Bruner (1915-2016) konstruktiv pedagogikaning rivojlanishiga hissa qo‘shdi. Bruner o‘qitish strategiyasining muhimligini ta’kidladi, bunda o‘qituvchilar ZPD (Proksimal rivojlanish zonasi) doirasidagi vazifalar ustida ishlayotgan o‘quvchilarga yordam va yo‘l-yo‘riq ko‘rsatadilar. U, shuningdek, murakkablik darajasi oshib borayotgan asosiy g‘oyalarni qayta ko‘rib chiqadigan "spiral o‘quv dasturi" tushunchasini taqdim etdi. Brunerning hissalarini kognitiv psixologiya va ta’lim o‘rtasidagi tafavutni bartaraf etishga qaratilgan. U konstruktivizm tamoyillari bilan uyg‘unlashgan holda ta’limda faol o‘rganish, muammolarni hal qilish va kashfiyotlardan foydalanishni targ‘ib qildi. Janubiy Afrikada tug‘ilgan amerikalik kompyuter olimi va o‘qituvchisi Seymour Papert (1928-2016) konstruktiv ta’lim muhitini rivojlantirishda muhim rol o‘ynadi. Papert Logo dasturlash tilini va mazmunli loyihalarni ishlab chiqish va yaratishda faol ishtirok etish orqali o‘rganishga urg‘u beruvchi “konstruksionizm” tushunchasini ishlab chiqdi. Papert g‘oyalari o‘rganishga amaliy,

talabaga yo‘naltirilgan yondashuvni targ‘ib qilishga qaratilgan bo‘lib, unda o‘quvchilar texnologiyani qurish va kashfiyot vositasi sifatida qo‘llagan holda tushunchalarni o‘rganishlari va ular bilan tajriba o‘tkazishlari mumkin edi.

Konstruktivizm nazariyasi ta‘limga bir nechta ta‘sir ko‘rsatadi:

- amaliy tajribalar va muammolarni hal qilish orqali faol o‘rganishni rag‘batlantirish.
- talabalar ijtimoiy muloqot va munozarada ishtirok etishlari mumkin bo‘lgan hamkorlikdagi o‘quv muhitini yaratish.
- talabalarga oldingi bilim va tajribalariga asoslanish imkoniyatini berish.
- o‘quvchilarni ziddat qo‘llab-quvvatlash uchun iskala texnikasidan foydalanish.
- o‘z-o‘zini tartibga soluvchi ta‘limni yaxshilash uchun metakognisiya va reflektiv fikrlashni rivojlantirish.

Gumanistik ta‘lim nazariyasi - bu ta‘lim falsafasi va yondashuvi bo‘lib, u o‘quvchining individual shaxsini ta‘lim jarayonining markaziga qo‘yadi. U bir nechta asosiy qoidalari bilan tavsiflanadi: har bir o‘quvchining ehtiyojlari, qiziqishlari va intilishlarini birinchi o‘ringa qo‘yadi. Bu talabalarning o‘z iste‘dodi, motivatsiyasi va maqsadlariga ega bo‘lgan noyob shaxslar ekanligini tan oladi; talabalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib, nafaqat akademik ko‘nikmalarni, balki ularning hissiy, ijtimoiy va axloqiy o‘rishini ham ko‘rib chiqadi. Ushbu yondashuv ta‘lim butun insonni tarbiyalashi kerakligini tan oladi; gumanistik ta‘lim o‘z-o‘zini amalga oshirish g‘oyasidan ilhomlangan bo‘lib, unda talabalar o‘zlarining to‘liq imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga va o‘zlarining eng yaxshi versiyalariga aylanishga da‘vat etiladi. Bu avtonomiya va o‘z-o‘zini rag‘batlantirish tuyg‘usini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi; individual talabalarning ehtiyojlari va manfaatlariga moslashtirilgan shaxsiylashtirilgan ta‘lim tajribasini targ‘ib qiladi. Bu moslashuvchan o‘quv rejasini ishlab chiqish, loyihaga asoslangan ta‘lim va mustaqil tadqiqot imkoniyatlarini o‘z ichiga olishi mumkin; o‘quvchilarning faolligi va o‘quv jarayonida faol ishtirok etishiga katta e‘tibor beradi. Uning maqsadi o‘rganishni mazmunli, dolzarb va talabalar uchun qiziqarli qilishdir; talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi munosabatlar sifati juda muhim deb hisoblanadi. Ta‘lim muhitida ishonch, empatiya va o‘zaro hurmat qadrlanadi; talabalar tanqidiy fikrlashga, taxminlarga savol berishga va izlanishga asoslangan ta‘limga jalb qilinadi. Bu ularga muammoni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga va mavzuni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Bu nazariyaning asoschilaridan biri Avraam Maslouning ehtiyojlar ierarxiyasi va uning o‘zini-o‘zi amalga oshirishga qaratilgani ta‘lim nafaqat asosiy ehtiyojlarni, balki shaxsiy o‘rish bilan bog‘liq yuqori darajadagi ehtiyojlarni ham qondirishi kerak degan g‘oyaga asos soldi.

Gumanistik ta‘lim har tomonlama rivojlangan, o‘z-o‘zini anglaydigan va g‘ayratli shaxslarni yetishtirishga e‘tibor qaratib, ta‘lim sifatiga hissa qo‘shadi. Samarali amalga oshirilganda, u quyidagi afzalliklarga olib kelishi mumkin:

- talabalarning faolligi va motivatsiyasi yaxshilandi.
- tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini kuchaytirdi.
- kattaroq empatiya va ijtimoiy xabardorlik.
- o‘ziga bo‘lgan ishonch va o‘z samaradorligini oshirish.
- ijobiy va inklyuziv ta‘lim muhiti.
- ta‘limni o‘quvchilarning qiziqishlari va kelajak maqsadlari bilan yaxshiroq muvofiqlashtirish.

Govard Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi - bu aqlning yagona, unitar qobiliyat sifatidagi an'anaviy qarashlariga qarshi turadigan psixologik nazariya. Buning o'rniga, Gardner aqlning bir nechta turlari mavjudligini taklif qiladi, ularning har biri odamlarning ustun bo'lishining turli usullarini ifodalaydi. Bu nazariya ta'lim va inson qobiliyatlarini tushunishga katta ta'sir ko'rsatdi. Govard Gardner, amerikalik psixolog va o'qituvchi, ko'p intellekt nazariyasining asoschisi. U ushbu nazariyani 1980-yillarning boshlarida asosan lingvistik va mantiqiy-matematik intellektni baholovchi an'anaviy intellekt testlarining cheklovlariga javob sifatida kiritdi. Gardnerning ishi yagona, unitar intellekt tushunchasiga qarshi chiqdi va inson qobiliyatlari haqida kengroq, qamrab oluvchi nuqtai nazarni ilgari surdi.

Gardner sakkizta alohida intellektni aniqladi, ularning har biri inson potentsialining turli tomonlarini ifodalaydi. Lingvistik intellect - tildan samarali foydalanish qobiliyati, jumladan o'qish, yozish va gapirish. Mantiqiy-matematik aql - mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va matematik fikrlash qobiliyati. Fazoviy intellect - uch o'lchovda fikrlash, ko'rish va fazoviy muhitda harakat qilish qobiliyati. Musiqiy intellect - musiqani yaratish, qadrlash va tushunish qobiliyati. Tana-kinestetik intellect - o'z tanasini turli maqsadlarda, masalan, sport, raqs yoki nozik vosita qobiliyatlari uchun ishlatish qobiliyati. Shaxslararo intellect - boshqalarni tushunish va ularga munosabatda bo'lish qobiliyati, jumladan empatiya, muloqot va ijtimoiy ko'nikmalar. Intrapersonal intellect - o'z-o'zini anglash va o'z his-tuyg'ularini, motivatsiyasini va kuchli tomonlarini tushunish qobiliyati. Tabiiy intellect - tabiiy dunyoga nisbatan sezgirlik va yaqinlik, shu jumladan atrof-muhit elementlarini tanib olish va tasniflash qobiliyati.

Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi ta'lim uchun muhim ahamiyatga ega.

–bu odamlarning ta'lim muassasalarida tan olinishi va tarbiyalanishi kerak bo'lgan turli xil iste'dod va kuchli tomonlarga ega ekanligi haqidagi g'oyani qo'llab-quvvatlaydi.

–u o'qituvchilarni turli xil intellekt turlariga moslashish uchun turli xil o'rganish tajribalari va baholash usullarini taqdim etishga undaydi.

–bu o'quvchilarga o'zlarining noyob kuchli tomonlarini kashf qilish va rivojlantirish imkonini beruvchi ta'limga ko'proq moslashtirilgan yondashuvni targ'ib qiladi.

Inson kapitali nazariyasi ta'lim va o'qitishni shaxs va jamiyatning iqtisodiy farovonligiga investitsiyalar sifatida qaraydi. Bu ta'lim va o'qitish dasturlarida resurslarni taqsimlashga ta'sir ko'rsatdi va malaka oshirish, samaradorlik va iqtisodiy o'sish muhimligini ta'kidlaydi. **Gari S. Bekker (1930-2014)**: Amerikalik iqtisodchi va Nobel mukofoti sovrindori Gari Bekker ko'pincha Inson kapitali nazariyasining rivojlanishidagi markaziy shaxs sifatida qaraladi. Uning ishi, xususan, "Inson kapitali: nazariy va empirik tahlil" kitobi ta'lim va ishchi kuchining malakasini iqtisodiy tahlil qilish uchun asos yaratdi. Nobel mukofoti sovrindori **Teodor Shults (1902-1998)** qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish va qishloq joylarda iqtisodiy rivojlanishda ta'lim va kadrlar tayyorlashning rolini ta'kidlab nazariyaga katta hissa qo'shdi.

Inson kapitali nazariyasida ta'lim shaxsning kelajakdagi daromad salohiyatiga sarmoya sifatida qaraladi, ta'lim va o'qitish shaxsning mahsuldorligi va daromad olish qobiliyatini oshiradi deb ta'kidlaydi. Bu nazariya ta'lim va o'qitish orqali olingan ko'nikma, bilim va qobiliyatlarning muhimligiga urg'u beradi va ushbu ko'nikmalar yuqori daromad va yaxshi ish imkoniyatlariga olib keladigan qimmatli faollar sifatida ko'riladi. Nazariya shuni ko'rsatadiki, yaxshi ma'lumotli va malakali ishchi kuchi mamlakat uchun samaradorlik, innovatsiyalar va iqtisodiy o'sishni oshirishi mumkin. U inson kapitalini rivojlantirishni iqtisodiy rivojlanishning harakatlantiruvchi omili sifatida qaraydi.

Inson kapitali nazariyasi ta'lim sifatiga bir qancha ta'sir ko'rsatadi:

–u odamlarni mehnat bozoriga mos keladigan amaliy ko'nikmalar va bilimlar bilan qurollantiradigan ta'lim va o'quv dasturlarini taqdim etish muhimligini ta'kidlaydi.

–bu nazariya siyosatchilarni samaradorlikni oshirish va iqtisodiy o'sish nuqtai nazaridan eng katta daromad keltiradigan ta'lim va o'qitish dasturlariga resurslarni samarali taqsimlashga undaydi.

–inson kapitali nazariyasi umrbod ta'lim g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi, chunki u ko'nikma va bilimlar eskirishi mumkinligini tan oladi, bu esa odamlardan butun umri davomida inson kapitalini doimiy ravishda yangilash va kengaytirishni talab qiladi.

Ushbu nazariyalar o'qitishda turli xil va talabalarga yo'naltirilgan yondashuvlarning rivojlanishiga alohida hissa qo'shadi. Ular ta'limning an'anaviy qarashlariga qo'shilmadilar, o'quv jarayonida ijtimoiy o'zaro ta'sir, madaniy kontekst va turli iste'dodlarning muhimligini ilgari surdilar. Hozirgi kunda o'qituvchilar va tadqiqotchilar butun dunyo bo'ylab ta'lim amaliyotini xabardor qilish va takomillashtirish uchun ushbu nazariyalardan foydalanishda davom etmoqdalar.

Sifatli ta'lim modellari o'quvchilarning samarali va mazmunli ta'lim tajribasini olishlarini ta'minlash uchun ta'lim muassasalari va tizimlari qo'llaydigan turli yondashuv va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu modellar yuqori darajadagi mukammallik standartlariga javob beradigan, talabalarni jalb qiladigan va ularni muvaffaqiyatga tayyorlaydigan ta'limni taqdim etishga ustuvor ahamiyat beradi. Xususan:

So'rovga asoslangan ta'lim (IBL) – chuqur tushunish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish vositasi sifatida savollar, muammolar va stsenariylarni faol va hamkorlikda o'rganishga urg'u beradigan ta'lim yondashuvidir. Ushbu model an'anaviy o'qituvchiga yo'naltirilgan yondashuvni ko'proq talabaga yo'naltirilgan yondashuvga o'zgartiradi va o'quvchilarni savollar berishga, tekshirishga va bilimlarni qurishga undaydi. IBL talabalarning mavzular yoki savollarni faol o'rganishni o'z ichiga oladi, ko'pincha o'zlarining qiziqishlari yoki o'qituvchi tomonidan boshqariladi. U savollarni berishga, tadqiqotlarni loyihalashga va tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish orqali javob izlashga qaratilgan. IBL o'rganishning konstruktivistik nazariyalari bilan mos keladi, bunda o'quvchilar o'zlarining tajribalari va ma'lumotlar bilan o'zaro ta'siri orqali bilimlarni quradilar, so'rovlar individual yoki guruhlarda birgalikda o'tkazilishi mumkin, bu muloqotni, jamoada ishlashni va tengdoshlarni o'rganishni rivojlantiradi. IBL ko'pincha real muammolar yoki stsenariylarni o'z ichiga oladi, bu esa o'rganishni yanada mazmunli va qo'llanilishi mumkin.

Amerikalik faylasuf, psixolog va o'qituvchi Jon Dyui (1859-1952) ning ilg'or ta'lim falsafasi tajriba asosida o'rganish va o'quvchilarni o'z ta'limiga faol jalb qilish muhimligini ta'kidladi. Dyui g'oyalari so'rovga asoslangan yondashuvlar uchun asos yaratdi. Amerikalik kognitiv psixolog **Jerom Bruner (1915-2016)** so'rovga asoslangan ta'limni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. U o'quvchilar o'z bilimlarini faol ravishda o'rganish va qurishda kashfiyotlarni o'rganishning muhimligini targ'ib qildi. Eleanor Dakvort, amerikalik o'qituvchi va tadqiqotchi, tadqiqotga asoslangan ta'lim va "tanqidiy izlanish" tushunchasini targ'ib qilishdagi faoliyati bilan mashhur. Uning tadqiqotlari o'quvchilarning chuqur, mazmunli so'rovlarga qanday jalb etilishini tushunishga yordam berdi.

So'rovga asoslangan ta'limning afzalliklari:

–IBL talabalarni tanqidiy fikrlashga, savollar berishga va ma'lumotlarni tahlil qilishga undaydi.

–talabalar o'z o'rganishlarida faol rol o'ynasa, ular ko'proq qiziqadi va rag'batlantiriladi.

–IBL talabalarga turli kontekstlarda qo'llaniladigan muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

–bu o'quvchilarning qiziqishini kuchaytiradi va o'rganishga bo'lgan muhabbatni uyg'otadi.

–IBL talabalarni murakkab, real dunyo muammolarini hal qilish va ongli qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlaydi.

Loyihaga asoslangan ta'lim (PBL) - bu o'quvchilarning faolligi, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va bilimlarni real loyihalar orqali qo'llashga qaratilgan ta'lim yondashuvidir. PBL chuqur o'rganishni rivojlantirish va talabalarni XXI-asr muammolariga tayyorlash uchun qimmatli usul bo'lib qolmoqda. Amerika faylasufi va o'qituvchisi Uilyam Kilpatrik (1871-1965) ko'pincha loyihaga asoslangan ta'limning dastlabki rivojlanishiga hissa qo'shgan. U ta'limda "loyiha usuli" ni taklif qildi, bu o'quvchilarni real hayotga taalluqli bo'lgan va tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilishni talab qiladigan loyihalar ustida ishlashga undadi. Matematik va kompyuter olimi Seymur Papert (1928-2016) loyihaga asoslangan ta'limga mos keladigan konstruktiv ta'lim sohasidagi faoliyati bilan mashhur. Uning fikricha, talabalar amaliy loyihalar va tajribalar orqali o'z bilimlarini faol ravishda qursalar yaxshiroq o'rganadilar.

Loyihaga asoslangan ta'limning afzalliklari:

–PBL talabalarning faolligini va motivatsiyasini rag'batlantiradi, chunki u talabalar murakkab muammolarni o'rganish va hal qilishda tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

–PBL jamoaviy ish va hamkorlikni rag'batlantiradi, talabalarga shaxslararo va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

–talabalar o'rganganlarini mazmunli tarzda qo'llaydilar, bu esa o'rganishni yanada dolzarb qiladi.

–PBL talabalarni ish kuchi va hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan 21-asr ko'nikmalari bilan ta'minlaydi.

Kompetentlikka asoslangan ta'lim (CBE) - bu kredit soatlari yoki baholarni to'plashdan ko'ra, muayyan malaka yoki ko'nikmalarni namoyish etishga katta e'tibor beradigan ta'lim yondashuvidir. CBEda talabalar aniq belgilangan ta'lim natijalari yoki kompetensiyalarini o'zlashtirish orqali o'z ta'limlari orqali rivojlanadilar. CBE ning yagona asoschisi bo'lmasa-da, Benjamin Bloom (1913-1999)ning ta'lim taksonomiyasi va mahoratni o'rganish bo'yicha ishi CBE rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Uning talabalarni bir kontseptsiyani ikkinchisiga o'tishdan oldin o'zlashtirishni o'z ichiga olgan mahoratni o'rganish haqidagi g'oyalari CBE tamoyillariga mos keladi. Robert Gagné (1916-2002) psixolog va o'qituvchi, o'zining ta'lim dizayni va "Ta'lim shartlari" bo'yicha ishi bilan mashhur. Uning aniq maqsadlarni belgilash va samaradorlikni baholash bo'yicha g'oyalari CBEning aniq belgilangan vakolatlariga e'tibor qaratishi uchun asos bo'ldi. Amerikalik psixolog Fred Keller (1927-2018) CBE ning kashshofi hisoblangan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimini (PSI) ishlab chiqdi. PSI individuallashtirilgan o'rganish va o'z-o'zidan rivojlanishga, ya'ni CBE ning ikkita asosiy elementiga urg'u berdi.

CBE asosiy e'tiborni sinfda o'tkaziladigan vaqtdan muayyan kompetensiyalarni yoki o'quv natijalarini egallashga qaratadi. Talabalar o'z tezligida, hozirgi muhit talabi bo'yicha malakasini ko'rsatganlarida keyingi bosqichga yoki malakaga o'tishadi. CBE ko'pincha har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatini hisobga olgan holda individuallashtirilgan o'rganish tajribasiga imkon beradi. CBE dasturlari talabalar erishishi kutilayotgan kompetensiyalar yoki

ta’lim natijalarini aniq ifodalash bilan boshlanadi. Baholash usullari talabalarning kompetensiyalarni o’zlashtirishini o’lchash uchun mo’ljallangan. Ushbu baholashlar loyihalar, imtihonlar, namoyishlar, portfellar va boshqalarni o’z ichiga olishi mumkin. Talabalar ko’pincha o’qituvchilar bilan birgalikda kompetensiyalarni egallash yo’lini belgilaydigan individual o’quv rejaralarini tuzadilar. Fikr-mulohazalar CBE uchun ajralmas hisoblanadi, chunki talabalar o’z faoliyatini yaxshilash va mahoratga erishish uchun yo’l-yo’riq va yordam oladilar.

Kompetensiyaga asoslangan ta’limning (CBE) afzalliklari:

– CBE o’quvchilarga individual kuchli va zaif tomonlarini hisobga olgan holda o’z tezligida rivojlanishga imkon beradi.

– Talabalar aniq ko’rsatiladigan ko’nikma va malakalar to’plamini bitirib, ularni CBE vaqtni tejamkor bo’lishi mumkin, bu esa o’quvchilarga yaxshilanishi kerak bo’lgan sohalarga e’tibor qaratib, allaqachon bilgan materiallar bo’ylab tez harakat qilish imkonini beradi.

– CBE maqsadli yordam ko’rsatish va qancha vaqt ketishidan qat’i nazar, talabalarga o’z mahoratini namoyish qilish imkonini berish orqali yutuqlardagi kamchiliklarni bartaraf etish imkoniyatiga ega.

Xalqaro bakalavriat (IB) dasturi talabalariga yuqori sifatli va xalqaro yo’naltirilgan ta’lim berish uchun mo’ljallangan jahon miqyosida tan olingan ta’lim tizimidir. U akademik qat’iylilik, tanqidiy fikrlash, global fikrlash va har tomonlama ta’limni rivojlantirishga qaratilgan. Shveysariyalik o’qituvchi Mari-Terez Mauret (1890-1967) ko’pincha IB dasturining dastlabki asoschisi hisoblangan. U 1920-yillarda qat’iy va xalqaro miqyosda tan olingan ta’limni ta’minlaydigan dasturni nazarda tutib, xalqaro diplom g’oyasini taklif qildi. IB dasturini ishlab chiqish turli mamlakatlar o’qituvchilari ishtirokidagi hamkorlikdagi sa’y-harakatlar edi. U 1960-yillarda Shveysariyaning Jeneva shahrida Xalqaro bakalavr tashkiloti (IBO) tashkil etilganida rasman shakllandi. Britaniyalik o’qituvchi Alek Peterson (1924-2007) IBOning birinchi Bosh direktori bo’lib ishlagan va IB dasturini erta amalga oshirish va kengaytirishda hal qiluvchi rol o’ynagan. IB dasturi global istiqbollarni, madaniyatlararo tushunishni va xalqaro fikrlashni ta’kidlaydigan xalqaro ta’lim tizimidir. Bu akademik, shaxsiy, ijtimoiy va hissiy rivojlanishga qaratilgan keng qamrovli va muvozanatli ta’limni ta’minlaydi. IB dasturi tanqidiy fikrlash, so’rovga asoslangan o’rganish va akademik mukammallikni rag’batlantiradigan qiyin va qat’iy o’quv dasturini taklif etadi hamda izlanish, ochiq fikrlilik va dunyoda ijobiy o’zgarishlar kiritish majburiyati kabi qadriyatlarga katta e’tibor beradi. Bu dastur talabalarga oliy ta’limda va undan tashqarida muvaffaqiyatga tayyorlaydigan yuqori sifatli ta’lim berish uchun mo’ljallangan. IB dasturi tanqidiy fikrlash, tadqiqot qobiliyatlari va mustaqil so’rovlarga katta e’tibor beradi. Ushbu ko’nikmalar oliy ta’limda muvaffaqiyatga erishish uchun, ayniqsa, tadqiqotni talab qiladigan fanlarda juda muhimdir. IB dasturining nafaqat akademik mukammallikni, balki xarakterni rivojlantirish va ijtimoiy mas’uliyatni ham o’z ichiga olgan yaxlit ta’limga qaratilganligi ko’plab oliy ta’lim muassasalarining maqsadlariga mos keladi. Universitetlar ko’pincha kengroq istiqbolga ega va jamiyatga ijobiy ta’sir ko’rsatish majburiyatiga ega bo’lgan talabalarni qidiradi. Masalan, Garvard, Oksford va Sidney universiteti kabi universitetlar IB dasturining ahamiyatini tan oladilar va qabul jarayonlarida IB bitiruvchilarini faol ravishda qidiradilar.

Bular sifatli ta’lim modellarining bir necha misolidir. Ta’lim muassasalari ko’pincha ushbu modellarni o’zlarining aniq maqsadlari va kontekstlariga mos ravishda moslashtiradilar. Samarali sifatli ta’lim modellari talabalarni jalb qilish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilishni

rivojlantirish va o'quvchilarni doimiy rivojlanayotgan dunyoda muvaffaqiyatga tayyorlashga qaratilgan.

Xulosa: Muhokama davomida biz sifatli ta'limning tarixiy rivojlanishidan tortib, aniq ta'lim nazariyalari va modellarigacha bo'lgan keng ko'lamli ta'lim mavzularini o'rgandik. Shuningdek, biz turli xil ta'lim tushunchalarining ahamiyatini va ularning o'qitish va o'rganishga ta'sirini ko'rib chiqdik va shular asosida quyidagi taklif va tavsiyalar yuzaga keldi:

So'rovga asoslangan ta'limni (IBL) amalga oshirishda:

- talabalarni savollar berishga va haqiqiy muammolarni o'rganishga undash.
- talabalar o'z-o'zidan so'rov o'tkazishda ularga yo'l-yo'riq va yordam bering.
- guruh loyihalari orqali hamkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

loyihaga asoslangan ta'limda (PBL):

- o'quv maqsadlariga mos keladigan haqiqiy loyihalarni ishlab chiqish.
- talabalar o'rtasida hamkorlik va jamoaviy ishlashga yordam berish.
- ham mazmunli bilimlarni, ham tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish

ko'nikmalarini rivojlantirishni baholash.

Kompetensiyaga asoslangan ta'limda (CBE):

- aniq va o'lchanadigan kompetensiyalarni yoki ta'lim natijalarini belgilash.
- talabalarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun individuallashtirilgan ta'lim

yo'llarini yarating.

- qobiliyatni o'zlashtirishni baholash uchun turli baholash usullaridan foydalanish.

Xalqaro bakalavr (IB) dasturida:

- talabalarni CAS (Creativity, Activity, Service) tajribalarida qatnashishga undash.
- IB dasturida ishlab chiqilgan global istiqbol va so'rovga asoslangan ko'nikmalarni

ta'kidlash.

- IB, PBL va CBE bitiruvchilarining hissalarini tan olish.
- universitet dasturlarida global istiqbollari va so'rovga asoslangan ta'limning

integratsiyalashuvini rag'batlantirish.

REFERENCES

1. SH.Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston strategiyasi" T: "O'zbekiston", 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2022 yil 12 dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>.
3. Iwu CG, Ezeuduji IO, Iwu IC, Ikebuaku K, Tengeh RK. Achieving Quality Education by Understanding Teacher Job Satisfaction Determinants. Social Sciences. 2018; 7(2):25. <https://doi.org/10.3390/socsci7020025>.
4. https://www.researchgate.net/publication/45266859_Education_Quality_Process_Model_and_Its_Influence_on_Students'_Perceived_Service_Quality.